

Doses fetais em radioterapia durante a gestação e a importância de uma blindagem efetiva

Walter Junior Siepierski
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-7405-064X

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo— A ocorrência de qualquer tipo de câncer em gestantes é bastante rara. No entanto, é essencial adotar precauções especiais durante a radioterapia em mulheres grávidas. Quando se trata de gestantes, é importante incluir o feto no planejamento de proteção radiológica, exigindo a utilização de um revestimento abdominal de chumbo para preservá-lo da exposição à radiação. A atenção dedicada ao feto é crucial, pois sua exposição a doses significativas de radiação apresenta sérios riscos de resultar em anormalidades, tais como deficiência mental e atraso no desenvolvimento, microcefalia, teratogenia, entre outros. Este estudo bibliográfico tem como objetivo examinar casos reais e simulações em situações de radioterapia aplicada a gestantes, visando obter valores de dose de radiação para o tratamento e para o feto, além do estudo da eficiência de escudos de chumbo. Com essa finalidade, foram selecionados artigos científicos que forneciam informações relevantes sobre o tratamento de radioterapia em gestantes, incluindo os níveis de doses envolvidos e a aplicação de proteção abdominal. Com base na revisão bibliográfica conduzida neste estudo, é possível concluir que, apesar das possíveis consequências da exposição à radiação ionizante, é viável tratar certos tipos de câncer que podem se desenvolver durante a gravidez por meio da radioterapia.

Palavras chave — radioterapia. gestantes. proteção radiológica. feto.

Abstract— The occurrence of any type of cancer in pregnant women is quite rare. However, it is essential to take special precautions during radiotherapy in pregnant women. When it comes to pregnant women, it is important to include the fetus in the radiological protection planning, requiring the use of an abdominal lead coating to preserve it from radiation exposure. The attention dedicated to the fetus is crucial, as its exposure to significant doses of radiation presents serious risks of resulting in abnormalities, such as mental deficiency and developmental delay, microcephaly, teratogenicity, among others. This bibliographical study aims to examine

real cases and simulations in situations of radiotherapy applied to pregnant women, aiming to obtain radiation dose values for the treatment and for the fetus, in addition to studying the efficiency of lead shields. For this purpose, scientific articles were selected that provided relevant information about radiotherapy treatment in pregnant women, including the dose levels involved and the application of abdominal protection. Based on the literature review conducted in this study, it is possible to conclude that, despite the possible consequences of exposure to ionizing radiation, it is feasible to treat certain types of cancer that may develop during pregnancy through radiotherapy.

Keywords — radiotherapy. pregnant women. radiation protection. fetus.

I. Introdução

No final do século XIX, Wilhelm Conrad Roentgen, um físico e engenheiro mecânico alemão, conduziu estudos sobre radiação ionizante por meio de experimentos com descargas elétricas em tubos de raios catódicos, também conhecidos como tubos de Crookes [1]. Durante esses experimentos, Roentgen descobriu os raios X e realizou a primeira radiografia da história, que foi da mão de sua esposa. Essa descoberta rendeu a Roentgen o Prêmio Nobel de Física em 1901 [1].

Outros dois nomes importantes na evolução dos estudos sobre radioatividade são Antoine Henri Becquerel e Marie Curie. O trabalho desses pesquisadores contribuiu para o entendimento do comportamento da radiação e sua interação com o tecido humano, o que levou à utilização da radioatividade em tratamentos médicos por muitos médicos e estudiosos, marcando, assim, o início da radioterapia [2].

A radioterapia tem sido amplamente utilizada no tratamento do câncer e, quando necessário, pode ser combinada com outros métodos, como quimioterapia e cirurgia [3]. No entanto, devido à utilização da radiação ionizante, são necessários cuidados durante o tratamento, pois a interação entre a radiação e a matéria pode causar danos significativos, especialmente em tecidos com alta taxa de multiplicação celular, como o feto [4].

Embora a incidência de câncer em mulheres grávidas seja baixa, aproximadamente um caso a cada 2000 gestações [5], os procedimentos de radioterapia durante a gravidez devem ser

cuidadosamente planejados. Isso ocorre porque o feto é altamente sensível à radiação e, portanto, medidas devem ser tomadas para minimizar ao máximo a exposição do bebê à radiação, a fim de evitar efeitos adversos, como teratogenia, malformações, retardo mental ou até mesmo aborto. A Tabela 1 apresenta alguns possíveis efeitos associados a exposição à radiação e a sensibilidade de acordo o período gestacional [1,5].

Tabela 1. Possíveis efeitos biológicos no feto em função da dose e período gestacional

Período gestacional	Dose limite (Gy)	Possíveis efeitos
Até 2 semanas	0,10	Aborto espontâneo
Até 8 semanas	0,10	Malformações, microcefalia e retardo no crescimento
Até 15 semanas	0,30	Diminuição de QI e microcefalia
Até 25 semanas	0,50	Microcefalia, retardo no crescimento, catarata e esterilidade
Após 25 semanas	0,50	Baixo risco de retardo no crescimento e de microcefalia

Fonte: Siepierski 2022 [6]

II. Metodologia

Para realizar este trabalho, foram utilizados artigos científicos obtidos em diversas fontes, como PubMed, SciELO, Google Scholar e Science Direct. Por meio dessas fontes, foram coletados dados sobre os níveis de radiação em procedimentos de radioterapia em gestantes, tanto em casos reais, quanto em testes realizados com objetos simuladores físicos e virtuais.

Dentre os 42 artigos escolhidos inicialmente, vinte deles foram selecionados com base em critérios específicos, como o estágio da gestação, o método de tratamento, o uso ou não de escudo de chumbo, a dose prescrita para o tratamento e a dose fetal. Os artigos que não atendiam a todos esses critérios foram excluídos.

Algumas palavras-chave utilizadas para encontrar artigos relacionados a esse tema foram: *radioterapia, proteção radiológica e gravidez*. Esses termos também foram pesquisados em inglês, como: *radiotherapy, radiology protection and pregnant*.

III. Resultados

Utilizando os 20 artigos selecionados, foi feita uma leitura exploratória para a aplicação dos critérios de pesquisa. Foram estudados apenas casos reais de radioterapia, que detalharam o tipo de câncer, a dose total do tratamento e dose fetal estimada. Outro ponto importante desta pesquisa foi o estudo da eficiência da proteção de chumbo.

Todos os resultados de tratamentos encontrados, foram divididos em grupos por região de tratamento: cabeça, pescoço, tórax e pelve. As Tabelas 2, 3 e 4 apresentam o local de tratamento, a dose tumoral e a dose fetal.

Tabela 2: Doses tumoral e fetal para radioterapia na região do cérebro

Autor (ano)	Dose tumoral (Gy)	Dose fetal (Gy)
Pantelis <i>et al.</i> (2016) [7]	14	0,042
Mcgrane <i>et al.</i> (2012) [8]	60	0,0046
Sharma <i>et al.</i> (2004) [9]	45	0,0199
Yu <i>et al.</i> (2003) [10]	20	0,0031
Magné <i>et al.</i> (2001) [11]	30	0,003
Sneed <i>et al.</i> (1995) [12]	78	0,031
Sneed <i>et al.</i> (1995) [12]	68	0,063

Fonte: Autor 2023

Tabela 3. Doses tumoral e fetal para radioterapia na região da cabeça e pescoço

Autor (ano)	Dose tumoral (Gy)	Dose fetal (Gy)
Murphy <i>et al.</i> (2016) [13]	66	0,007
Josipović <i>et al.</i> (2008) [14]	68	0,143
Bednarz <i>et al.</i> (2008) [15]	50	0,02
Nuyttens <i>et al.</i> (2002) [16]	19	0,42

Fonte: Autor 2023

Tabela 4: Doses tumoral e fetal para radioterapia na região do tórax

Autor (ano)	Dose tumoral (Gy)	Dose fetal (Gy)
Leonardi <i>et al.</i> (2017) [17]	21	0,00084
Antypas <i>et al.</i> (1998) [18]	46	0,039
Ngu <i>et al.</i> (1992) [19]	50	0,160

Fonte: Autor 2023

Os tratamentos apresentados até o momento, mostram bons resultados com relação à proteção radiológica do feto, havendo uma exposição muito baixa, devido o uso da blindagem adequada, e conseqüentemente nenhum efeito deletério observado posteriormente.

Mas quando não é possível fazer a blindagem, podem ser observadas uma série de efeitos no bebê relatado por Gustavson *et al.* (1981), um procedimento de radioterapia de câncer do colo do útero que trouxe diversos problemas para o feto após o seu nascimento. O tratamento ocorreu durante o final da gestação, iniciando na 30ª semana [20]. A dose prescrita foi de 40 Gy na região cervical da mãe, portanto, não foi possível a utilização de blindagem no local e, conseqüentemente, o feto recebeu diretamente a dose de radiação na região da cabeça [20]. O parto ocorreu na 36ª semana e nenhum efeito congênito foi observado inicialmente, no entanto, 4 meses depois surgiram os primeiros efeitos que foi a alta sensibilidade a sons, mais 4 meses se passaram e o bebê apresentou problemas nas articulações, com 13 meses foi observado o desenvolvimento de catarata e, ele foi diagnosticado com microcefalia [20].

Com o passar dos anos, a criança apresentava malformação dos dentes e cabelos espaçados, tinha dificuldades musculares e nunca aprendeu a ficar sentada, andar e até mesmo falar. Com 13 anos de idade, a menina veio a óbito em decorrência de uma pneumonia [20].

Além das doses fetais coletadas, foram analisados a eficiência dos escudos de chumbo na região abdominal na redução nos valores das doses. A Tabela 5 apresenta os resultados encontrados.

Tabela 5: Redução de dose fetal devido a utilização do escudo de chumbo

Autor (ano)	Exposição sem o escudo (Gy)	Exposição com o escudo (Gy)	Redução da dose
Owringi <i>et al.</i> (2016) [21]	0,081	0,007	91%
Owringi <i>et al.</i> (2016) [21]	0,070	0,051	27%
Mazonakis <i>et al.</i> (2016) [22]	0,062	0,022	83%
Mazonakis <i>et al.</i> (2016) [22]	0,133	0,070	47%
Da Costa <i>et al.</i> (2015) [23]	0,0088	0,0052	41%
Josipović <i>et al.</i> (2008) [14]	0,400	0,143	64%
Mazonakis <i>et al.</i> (2003) [24]	0,012	0,003	75%

Islam <i>et al.</i> (2001) [25]	0,006	0,002	67%
Podgorsak <i>et al.</i> (1999) [26]	0,28	0,086	69%

Fonte: Autor 2023

IV. Discussões

O primeiro e mais importante ponto a ser destacado é que em todos os casos estudados, à exceção do câncer de colo de útero, os bebês nasceram saudáveis e mesmo após anos de tratamento, nenhum deles apresentou o surgimento de algum efeito radio induzido, trazendo a relevância dos artigos mais antigos. Isso mostra que é possível o tratamento do câncer com uso da radiação ionizante para os casos em que não se pode esperar o fim da gestação, que é a primeira recomendação médica.

Dos casos estudados neste trabalho, dois foram realizados com o método de radiocirurgia [7,10], que é mais comum em cânceres no cérebro. Este tratamento consiste geralmente em uma única aplicação, com dose total (14 Gy a 20 Gy) menor do que os valores em radioterapia fracionada.

De acordo a Tabela 1, os primeiros possíveis efeitos surgem a partir de uma dose 0,1 Gy, que é quando o feto está mais radiosensível e, praticamente todos os casos abordados não chegaram a este valor, apenas em duas ocasiões, em que as exposições fetais foram de: 0,143 Gy e 0,160 Gy. No entanto, o período gestacional, já estava mais avançado, sendo 27 semanas para o caso que feto recebeu 0,143 Gy e, 15 semanas para o caso que ele recebeu 0,160 Gy. Portanto, o estágio gestacional promoveu uma maior resistência do feto e, assim, diminuiu as chances do surgimento de algum efeito deletério.

Para cânceres na região pélvica, a opção do tratamento se torna mais difícil, visto que o feto ocupa a mesma região a ser tratada, não sendo possível realizar a radioterapia e ao mesmo tempo aplicar uma blindagem.

O uso de escudo de chumbo era um grande desafio na década de 90, pois por ser muito pesado era difícil o desenvolvimento de estrutura para suportar todo o aparato e, alguns tratamentos foram realizados sem o uso do mesmo, como foi relatado por Sneed e colaboradores [12]. No entanto, hoje existem estruturas capazes de serem instaladas com mais facilidade, possibilitando o uso dessa proteção especial.

O escudo se mostrou bastante eficiente para reduzir a dose de radiação em locais indesejados, em especial na área abdominal. As reduções de dose no feto variaram de 21% até 91%. Vale lembrar que a exposição no feto, depende de vários fatores, pois além do escudo, o local do tratamento, a dose total prescrita e o período gestacional, interferem diretamente nos valores de dose recebidas pelo feto.

V. Conclusão

Os resultados apresentados neste trabalho mostraram que para alguns tipos de câncer é possível o tratamento com radioterapia durante a gravidez, para os casos em que não se pode esperar até o final da gestação, protegendo o feto de uma alta exposição à radiação sem prejudicar a eficácia do tratamento, exceto para o caso de câncer em região muito próxima do feto, como o câncer de colo do útero. Vale ressaltar a importância do uso de escudo de chumbo que em muitos casos promoveu uma redução significativa de dose no feto.

A partir do estudo da complexidade e todos os fatores que envolvem a radioterapia, percebe-se a importância da participação do físico médico no planejamento e execução do tratamento, pois seu conhecimento a respeito do comportamento e efeitos da radiação é aplicado em técnicas de proteção radiológica, para todos os envolvidos.

Agradecimentos

W.J.S. Agradece sua bolsa de Apoio Técnico a Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 370926/2023-4. Os autores, também, agradecem ao CNPq por meio das bolsas de Produtividade em Pesquisa 312124/2021-0 (A.P.P.) e 314520/2020-1 (L.P.N.), pelo Programa MAI DAI 403556/2020-1, pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2 e Projeto INCT 406303/2022-3; e FAPEMIG, por meio dos projetos APQ- 02934-15, APQ-03049-15 e APQ-04215-22.

Referências

- [1] E. Okuno, Radiação: efeitos, riscos e benefícios, vol. 2 de oficina de textos. São Paulo, 2018.
- [2] F. P. Carvalho, Marie Curie: pioneira na descoberta da radioatividade, dos primeiros radionuclídeos e suas aplicações em medicina, vol 2 de Gazeta de Física. Sociedade Portuguesa de Física, 2014.
- [3] INSTITUTO NACIONAL DO CANCER (INCA). Tratamento no qual se utilizam radiações ionizantes (raio-x, por exemplo), para destruir ou impedir que as células do tumor aumentem. Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: < <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tratamento/radioterapia> > Acesso em: 15 jun. 2023
- [4] E. C. De S. Silva, M. B. Cavalcanti & P. F. P. Carneiro, “Radioterapia versus Radiossensibilidade Individual”. Caderno De Graduação - Ciências Biológicas e da Saúde - UNIT - Pernambuco, vol. 1, p 111–117, Julho 2014.
- [5] H. Stensheim, B. Møller, T. van Dijk, S. D Fosså, “Cause-Specific Survival for Women Diagnosed With Cancer During Pregnancy or Lactation: A Registry-Based Cohort Study,” Journal of Clinical Oncology, vol 27, p 45–51. Janeiro 2009.
- [6] W. J. Siewierski, *Avaliação das doses de radiação envolvidas em procedimentos de radioterapia em gestantes e possíveis efeitos da radiação ionizante no feto*, Universidade Federal de Uberlândia, 2022.
- [7] E. Pantelis, *et al.* “Radiation dose to the fetus during CyberKnife radiosurgery for a brain tumor in pregnancy,” Physica Medica, vol 32, p 237–241, Janeiro 2016.
- [8] J. McGrane, T. Bedford, S. Kelly, “Successful Pregnancy and Delivery after Concomitant Temozolomide and Radiotherapy Treatment of Glioblastoma Multiforme,” Clinical Oncology, vol 24, p 31, Maio 2012.
- [9] D. S. Sharma, R. Jalali, C. M. Tambe, Animesh, D. D. Deshpande, “Effect of tertiary multileaf collimator (MLC) on foetal dose during three-dimensional conformal radiation therapy (3DCRT) of a brain tumour during pregnancy.” Radiotherapy and Oncology, vol 70, p 49–54, Janeiro 2004.
- [10] C. Yu, G. Jozsef, M. L. J. Apuzzo, D. M. MacPherson, Z. Petrovich, “Fetal radiation doses for model C gamma knife radiosurgery,” Neurosurgery, vol 52, p 687-693, Março 2003.
- [11] N. Magné, S. Marcié, J. P. Pignol, F. Casagrande, J. L. Lagrange, “Radiotherapy for a solitary brain metastasis during pregnancy: a method for reducing fetal dose,” The British Journal of Radiology, vol 74, p 638–641, Julho 2001.
- [12] P. K. Sneed, N. W. Albright, W. M. Wara, M. D. Prados,

C. B. Wilson, "Fetal dose estimates for radiotherapy of brain tumors during pregnancy," *International Journal of Radiation Oncology*, vol 32, p 823-830, Junho 1995.

[13] J. Murphy, D. R. Berman, S. P. Edwards, J. Prisciandaro, A. Eisbruch, B. B. Ward. "Squamous Cell Carcinoma of the Tongue During Pregnancy: A Case Report and Review of the Literature," *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, vol 74, p 2557-2566, Fevereiro 2016.

[14] M. Josipović, H. Nyström, F. Kjær-Kristoffersen, "IMRT in a Pregnant Patient: How to Reduce the Fetal Dose?" *Medical Dosimetry*, vol 34, p 301-310, Novembro 2008.

[15] B. Bednarz, X. G. Xu, "A feasibility study to calculate unshielded fetal doses to pregnant patients in 6-MV photon treatments using Monte Carlo methods and anatomically realistic phantoms," *Medical Physics*, vol 35, p 3054-3061, Julho 2008

[16] J. J. Nuytens, K. L. Prado, J. M. Jenrette, T. E. Williams, "Fetal dose during radiotherapy: clinical implementation and review of the literature," *Cancer/Radiothérapie*, vol 6, p 352-357, Dezembro 2002.

[17] M. Leonardi *et al.* "Electron Beam Intraoperative Radiotherapy (ELIOT) in Pregnant Women with Breast Cancer: From in Vivo Dosimetry to Clinical Practice," *Breast Care*, vol 12, p 396-400, Dezembro 2017.

[18] C. Antypas *et al.* "Fetal Dose Evaluation During Breast Cancer Radiotherapy," *International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics*, vol 40, p 995-999, Março 1998.

[19] S. L. Ngu, P. Duval, C. Collins, "Foetal radiation dose in radiotherapy for breast cancer," *Australasian Radiology*, vol 36, p 321-322, Novembro 1992.

[20] K. H. Gustavson, S. Jagell, H. K. Blomquist, I. Nordenson, "Microcephaly, Mental Retardation and Chromosomal Aberrations in a Girl Following Radiation Therapy During Late Fetal Life," *Acta Radiologica: Oncology*, vol 20, p 209-212, Março 1981.

[21] A. M. Owрани *et al.* "Revisiting fetal dose during radiation therapy: evaluating treatment techniques and a custom shield," *Journal of applied clinical medical physics*, vol 17, p 34-46, Setembro 2016.

[22] M. Mazonakis, A. Tzedakis, J. Damilakis, "Monte Carlo Simulation of Radiotherapy for Breast Cancer in Pregnant Patients: How to Reduce the Radiation Dose and Risks to Fetus?" *Radiation Protection Dosimetry*, vol 175, p 10-16, Junho 2017.

[23] E. C. Da Costa, L. A. R. da Rosa, D. V. S. Batista, "Fetus absorbed dose evaluation in head and neck radiotherapy procedures of pregnant patients," *Applied Radiation and Isotopes*, v 100, p 11-15, Junho 2015.

[24] M. Mazonakis, H. Varveris, M. Fasoulaki, J. Damilakis, "Radiotherapy of Hodgkin's disease in early pregnancy: embryo dose measurements," *Radiotherapy and Oncology*, vol 66, p 333-339, Março 2003.

[25] M. K. Islam, F. Saeedi, N. Al-Rajhi, "A simplified shielding approach for limiting fetal dose during radiation therapy of pregnant patients". *International Journal of Radiation Oncology*Biography*Physics*, vol 49, p 1469-1473

Abril 2001.

[26] M. B. Podgorsak, R. J. Meiler, H. Kowal, S. P. Kishel, J. B. Orner, "Technical management of a pregnant patient undergoing radiation therapy to the head and neck," *Medical Dosimetry*, vol 24, p 121-128, Junho 1999.